

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

PROFESSIONAL TA'LIMNI
RIVOJLANTIRISH INSTITUTI

**“XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA
KASBIY TA'LIM MUASSASALARINING
YANGI QIYOFASINI YARATISH VA
KADRLAR TAYYORLASHNI SIFAT
BOSQICHIGA OLIB CHIQISHNING
MUAMMO VA YECHIMLARI” MAVZUSIDAGI**

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Toshkent 2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**PROFESSIONAL TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH
INSTITUTI**

**“XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA PROFESSIONAL
TA’LIM MUASSASALARINING YANGI QIYOFASINI
YARATISH VA KADRLAR TAYYORLASHNI SIFAT
BOSQICHIGA OLIB CHIQISHNING MUAMMO VA
YECHIMLARI”**

**mavzusidagi xalqaro ilmiy–amaliy anjuman
materiallari to‘plami**

**Сборник материалов
международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО
ИМИДЖА УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДНЯТИЯ ПОДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛА НА КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ НА
ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА»**

**A collection of materials of the international
scientific and practical conference program on the topic of:
“PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR CREATING A NEW
IMAGE OF VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RAISING
PERSONNEL TRAINING TO A QUALITY LEVEL”**

2024-yil 9–noyabr

TOSHKENT, 2024

11. Zagidullin D.R., Pulyavina N.S. Simulation training methodology as the basis for a startup in the educational technology market (EdTech) // Economy, entrepreneurship and law. - 2021. - Vol. 11. - No. 2. - P. 477-488. - doi: 10.18334/epp.11.2.111736.

MUHANDISLARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA O'QUV JARAYONINING TUTGAN O'RNI

Mingyasharova Sevara Abdulla qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti assistenti

Annotatsiya. Biz muhandislarning kasbiy nuqtai nazarini tahlil qilar ekanmiz, uning faoliyati ko'p hollarda loyihalash xususiyatiga ega ekanligini ko'ramiz. Shuning uchun ushbu maqolada bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishda o'quv jarayonini tashkil etish muhim omil ekanligi haqida qisqacha fikr va mulohazalar aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, ta'lim, shaxs, innovatsiya, texnologiya, muhandis, kompetensiyaviy omillar.

So'nggi besh yillik islohotlarning natijasida mamlakatimizda Yangi O'zbekistonni barpo etishning zarur siyosiy-huquqiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ilmiy-ma'rifiy asoslari yaratildi. Jahon miqyosidagi murakkab jarayonlarni va mamlakatimiz bosib o'tgan taraqqiyot natijalarini chuqur tahlil qilgan holda keyingi yillarda "Inson qadri uchun" tamoyili asosida xalqimizning farovonligini yanada oshirish, iqtisodiyot tarmoqlarini transformatsiya qilish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish, inson huquqlari va manfaatlarini so'zsiz ta'minlash hamda faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilash maqsadida, keng jamoatchilik muhokamasi natijasida "Harakatlar strategiyasidan — Taraqqiyot strategiyasi sari" tamoyiliga asosan ishlab chiqilgan 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi va uni "Inson qadri ulug'lash va faol mahalla yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturiga muvofiq yettita ustuvor yo'nalishlarda quyidagi yo'nalishlar ham asosiy o'rin egallab turibdi:

-ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish;

-milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish; [1.12]

Muhandisda o'z-o'zini boshqarish, qat'iylik, jur'atlilik, jasurlik, atrofdagi insonlarga hurmat va e'tibor, kamchiliklarini his qilgan holda o'z imkoniyatlariga ishonch, faoliyatini baholashda haqqoniylik, kuchli iroda, o'z kuch-quvvatini maqsadli yo'naltira olish, faoliyat va belgilangan vazifalarni amalga oshirish yo'lida imkoniyatlarini jamlay olish, belgilangan maqsadni amalga oshirishda faoliyatini to'g'ri boshqarib borish, aqliy faollik va o'zgaruvchan sharoitlarga moslasha olish, shaxsni harakatga keltiruvchi kuch hamda ijtimoiy olam bilan o'z imkoniyatlarini qiyoslay olish sifatlariga ega bo'lsagina yuksak kasbiy mahorat darajasiga erisha olishi mumkinligi aniqlangan.[5]

Shakldan ko'rinib turibdiki, bo'lajak muhandisning kasbiy kompetensiyasining shakllanishiga quyidagi omillar ta'sir ko'rsatar ekan, bular:

1) motivatsion omil – o'quv hamda kasbiy harakatlarni eski qarashlardan holi bo'lgan holda amalga oshirishga intilish, ijodiy qiyinchiliklarga tayyor bo'lish hamda bu boradagi yutuqlarga, ijodiy jarayonlarga intilish, topilgan echimlardan qoniqish hosil qilish. Bunda etakchi motivlar – o'zining yangi echimlarini topishga qiziqish, ijodiy faoliyatini tashkil etishga intilishdir, ya'ni muhandislarda ijodkorlik hamda yangilikka intilish motivlari shakllantiriladi;

2) intellektual omil – muammoli ta'lim ko'nikmalarini egallaganligi (muammoni ko'ra bilish, uni shakllantirish, muammoni hal etish yo'llarini topish va hokazolar), fikrlashning kreativligi (nostandart echimlar qabul qiluvchi shaxsning botiniy qobiliyati), moslashuvchanligi hamda tizimlilik, ijodiy tasavvur, modellashtirish, loyihalash, bashorat qilishga, yangi g'oyalarni topishga moyillik. Mutaxassislik nuqtai nazaridan yuzaga keladigan muammolarni to'g'ri hal qilishda muhandisga berilgan bilimlardan ijodiy tasavvur qilish hamda yangi g'oyalarni topishga intilish seziladi;

3) irodaviy omil – izlanish davomida, modellashtirish hamda o‘quv va kasbiy vazifalarni hal qilish uchun o‘z faoliyat yo‘lini yaratishda iroda sifatlarini namoyish qilish. Fanlarda berilgan individual topshiriqlarni bajarishda bo‘lajak muhandislarning irodaviy sifatleri va izlanish faoliyatlari shakllanadi;

4) hissiy omil – izlanuvchanlik, kashfiyot va ixtirolarni amalga oshirishga xos hissiyotlarning namoyon bo‘lishi, o‘quv hamda kasbiy faoliyatda kreativ echimlarni topish yo‘lida ziyrak bo‘lish. Bunda bo‘lajak muhandislardagi emotsional omil shakllanadi;

5) amaliy-predmetli omil – atrofda g‘ayrioddiy bo‘lgan xulq egasi bo‘lish (yangi axborotlar ichida tez yo‘nalish topa olish, noan‘anaviy echimlar izlash, fikrlash, harakat va amallarning atrofda g‘ayrioddiy uchun kutilmagan yo‘nalishda o‘zgarishi). Bunda bo‘lajak muhandislarning individuallik ko‘nikmalari namoyon bo‘ladi;

6) o‘z-o‘zini boshqarish omili – ijodiy jarayonda refleksiya qila olish qobiliyati, o‘z fikrlarini zarur yo‘nalishda boshqara olish, yangi echimlar, g‘oyalar topish imkonini beruvchi manbalarga intilish, o‘z ijodiy faolligini ta‘minlash uchun

mustaqil ravishda sharoit yarata olish. Bo‘lajak muhandislarning ijodkorligini, yangi echimlar va g‘oyalar topa olishda mustaqil ishlay olishini ko‘rsatadi.

Har bir mutaxassis imkoniyatiga, asosan bilimga bo‘lgan intilishiga ko‘ra o‘zining axborot maydoniga ega bo‘ladi. Bu bilimlar tuzilmasiga ko‘ra, texnik va texnologik mazmundagi, psixologik-pedagogik, falsafiy, fizik-matematik hamda boshqa ko‘rinishdagi bilimlar to‘plami bo‘lib, bo‘lajak muhandislar qaysi yo‘nalishga mos bilimlar kerakligiga tayangan holda, shu mazmundagi bilimlarni axborot maydonidan ajratadi. Bu bilimlarni chuqurlashtirib talab qilingan maqsadda foydalanishga harakat qiladi. Shu sababli har bir bo‘lajak muhandis uchun o‘rganilishi lozim bo‘lgan bilimlar mazmuniga nisbatan uni o‘zlashtirish darajasi kasbiy xarakterga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sh. M. Mirziyoyev Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz 1-jild «O‘zbekiston» Toshkent-2020, 12-bet

2. Muslimov N.A., Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. (2013). Kasb ta‘limi o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini shakllantirish texnologiyasi. - T.: Fan va texnologiya nashriyoti.

3. Расулова З.Д. (2020). Дидактические основы развития у будущих учителей креативного мышления. European science, vol. 51, no. 2-2, pp. 65-68.

4. Nizomxonov S.A., Madaminov I. Pedagogning kasbiy faoliyatida axborot kommunikativ kompetentlikni oshirish yo‘llari. // Zamonaviy ta‘lim» jurnali, 2014, №10.

5. Mingyasharova S.A. System of development of professional competences of future engineers in an informed educational environment// Eurasian journal of mathematical theory and computer sciences. –2023y.- 143b

6. Mingyasharova S.A., Mamanov J.H. “Bo‘lajak informatika fani o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish” T.: 2023y.-367b.

BOLALARGA ERTA YOSHDANOQ MUSIQIY TA‘LIM BERISHNING ZARURATI

Mizamova Hulkar Muhiddinovna

MTTDMQTMOI “Maktabgacha va musiqiy ta‘lim” kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mamlakatimizda maktabgacha yoshdagi bolalarning ta‘lim-tarbiyasini samarali tashkil etishda musiqiy ta‘limning ahamiyati, zaruriy omillari, bolaning ruhiy, aqliy, jismoniy rivojlanishida muhim jihatlari to‘g‘risida batafsil yoritilgan.

Kalit so‘zlar. Maktabgacha ta‘lim, bola, musiqiy ta‘lim, estetika, musiqa savodi, ritm.

Musiqa, boshqa san‘at turlari singari, voqelikni badiiy aks ettirishning ma‘lum bir shaklidir. Musiqa odamlarning his-tuyg‘ulari va irodasiga ta‘sir qilishdan tashqari, ta‘lim manbai sifatida paydo bo‘ladi va ijtimoiy faoliyatga ham, bolalarni shaxs sifatida shakllanishiga ham ijodiy ta‘sir ko‘rsatadi.

229	Meliboyev Aziz Rozaqovich O'zlashtirish natijalarini baholashning o'ziga xos jixatlari.....	571
230	Muzaffarov Musaxon Najmiddinovich Professional ta'lim tizimida o'quvchi-yoshlarda kitobxonlik madaniyatini shakllantirish	573
231	Mirzakmedova Shakhnoz Anvarovna, Ilkhomova Gulnoza Zayniddin kizi Enhancing professional education: the impact of assessment and evaluation on educational management practices	576
232	Mingyasharova Sevara Abdulla qizi Muhandislarning kasbiy kompetençiyasini shakllantirishda o'quv jarayonining tutgan o'rni	580
233	Mizamova Hulkar Muhiddinovna Bolalarga erta yoshdanoq musiqiy ta'lim berishning zarurati	581
234	Mirzukurov Mirziyod Mirodil o'g'li Ta'lim tizimini rivojlantirishda o'quvchilarda kreariv kompetentlikni shakllantirish metodlari	584
235	Муртазина Диана Рахибовна Инновации в педагогике: как молодые ученые формируют будущее образования	586
236	Муртазин Эмиль Рустамович, Петров Рустэм Иванович Молодежь и развитие радиотехнического образования: ключ к будущему технологий.....	588
237	Mirsaidov Ibroximbek Tolib o'g'li Intellectual texnologiyalar professional ta'lim o'quvchilarda axborot kompetentligini rivojlantirishning katalizatorlari sifatida	590
238	Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna Shaxs kasbiy shakllanishining psixologik asoslari	594
239	Mo'minova Nargiza Sabitdjanovna, Otabayeva Oydina Nematjonovna Treninglar vositasida maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish bo'yicha pedagogik tajriba-sinov ishlarini tashkil etish metodikasi	596
240	Murotova Dilnoza, Ergashaliyeva Gulhayo, Ja'farova Marjona Enhancing teaching practice with technology	600
241	Матниязова Азиза Бахтияровна Методы и средства формирования проектной компетентности учителя русского языка в начальной школе	602
242	Муродова Нафиса Санъатжоновна Применение цифровых технологии в развитии творческих способностей студентов вузов	604
243	Mustofoqulov Jabbor Axmatqulovich, O'.Soatov Elektr zanjir sxemasini virtual simulyatsiya dasturida tushuntirishning samarali metodi.....	606
244	Mo'minova Shoxista O'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlarini yaratishga innovatsion yondashuv.....	608
245	Muqimov Ma'ruf Olimovich Axborotli ta'lim muhitidan amaliyotda foydalanishning didaktik imkoniyatlari	611
246	Maxsudov Po'lat Maxsudovich Ta'lim jarayonida Agile va Scrum texnologiyalarini qo'llash.....	612
247	Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li O'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish metodlari	614